

KATMAN PORTAL

Kapitalizm, Şiddet, Medenilik ve Devlet: Temel Sorular

Author(s): Pınar Bedirhanoğlu

Published: Nisan 16, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=4341>

Abstract*Dünyada güç siyasetinin ve faşizmin yükselişi ne anlama geliyor? Olağanüstü dönüşümlerin yaşandığı bir süreçten mi geçiyoruz, yoksa olağanüstü bir tarihsel dönem sona mı eriyor? Bu yazı bu soruları, sermayenin sınıfsal şiddetinin iktisat-siyaset ayrımı ve siyasetin kurumsallığı içinde aldığı farklı tarihsel biçimleri sorgulayarak yanıtlamaya çalışıyor. Bu amaçla, Étienne Balibar'ın medenilik-gaddarlık sorunsalı etrafındaki felsefi önermelerini, kapitalist devlet-şiddet ilişkisi üzerinden yeniden düşünüyor.*

Published by Katman Portal · Nisan 16, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=4341>